

இந்திய விடுதலை போராட்ட தியாகி கடலூர்

மு அஞ்சலையம்மாள்

முனைவர்.வை.கதிரவன்,

உதவிப்பேராசிரியர் மற்றும் துறைத் தலைவர், வரலாற்றுத்துறை
அருள்மிகு கலசலிங்கம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கிருஷ்ணன் கோயில்.

Abstract :

The sacrifices of many leaders who participated in the Indian freedom struggle cannot be brought to the outside world, and the stories of the sacrifices of many martyrs have disappeared with the passage of time. Although the history of a few freedom fighters who escaped from this has been recorded, it has not been brought to the people, in this article we are going to see about one of our brave women of Tamil Nadu who was forgotten by the people due to such a historical error. During the period of Indian freedom struggle, in that one time when we were slaves to the British, in that one time when women's slavery was not completely eradicated, the women of our country did not get freedom and live as equals to men as they do now. In that period when men were afraid to speak out against the British, here we are going to see the freedom struggle life of Cuddalore Anjalayammal, the lioness who belongs to such history, who engaged herself in the liberation war against the British, participated in many freedom struggles in the non-ahimsa way of the father of the nation, Annal Gandhi and was sentenced to imprisonment in various prisons.

இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பல தலைவர்களின் தியாகங்கள் வெளி உலகத்துக்கு கொண்டு வர படாமல் இருக்கிறது. எத்தனையோ தியாகிகளின் தியாக வரலாறுகள் காலப்போக்கில் காற்றோடு காற்றாக கரைந்து போய் மறைந்துவிட்டது.

இதிலிருந்து தப்பித்தவறி ஒரு சில சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் வரலாறு பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தாலும் மக்களிடம் கொண்டுபோய் சேர்க்க படாமலே உள்ளது, இதுபோன்ற வரலாற்று பிழையால் மக்கள் மறந்த நம் தமிழகத்தின் வீரப் பெண்மணி ஒருவரை பற்றி தான் இக்கட்டுரையில் பார்க்கப்போகிறோம்.

இந்திய சுதந்திரப் போராட்டம் நடந்த காலகட்டத்தில், ஆங்கிலேயர்களிடம் நாம் அடிமையாக இருந்த அந்த ஒரு காலத்தில், பெண்ணடிமைத்தனம் முற்றிலும் ஒழிந்து போகாத அந்த ஒரு காலத்தில், நம் நாட்டுப் பெண்கள் இப்போது போல சுதந்திரம் பெற்று ஆண்களுக்குச் சரிநிகர் சமானமாக வாழவில்லை.

ஆண்களே ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து பேச அஞ்சிய அந்த காலகட்டத்தில், ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக விடுதலைப் போரில் தன்னை ஈடுபடுத்தி, தேசத்தந்தை அண்ணல் காந்தி அவர்களின் அகிம்சா வழியில் பல சுதந்திர போராட்டங்களில் பங்கேற்று பல்வேறு சிறைகளில் கடுங்காவல் தண்டனை பெற்று ஆங்கிலேயர்களுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக திகழ்ந்த, அத்தகைய வரலாற்றுக்கு சொந்தக்காரரான சிங்கப் பெண் கடலூர் அஞ்சலையம்மாள் அவர்களின் விடுதலைப் போராட்ட வாழ்க்கையை தான் இங்கு காணவிருக்கிறோம்.

அஞ்சலையம்மாள் அவர்களின் பிறப்பும் குடும்ப வாழ்க்கையும்

கடலூர் முதுநகர் சுண்ணாம்புகார தெருவில் 1980ஆம் ஆண்டு ஜூன் 1 ஆம் தேதி ஓர் எளிய குடும்பத்தில் பிறந்தார் அஞ்சலையம்மாள், அங்கு உள்ள ஒரு திண்ணைப் பள்ளியில் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை கல்வி பயின்றார்.

கடலூர் மாவட்டம் சேத்தியாத்தோப்பிற்கு அருகில் உள்ள நற்குணம் எனும் சிற்றூரில் உழவு மற்றும் நெசவு தொழில் செய்து வந்த முருகப் படையாச்சி என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். அஞ்சலை அம்மாள் அவர்களின் விடுதலைப் போராட்டத்திற்கு உறுதுணையாக கடலூரிலேயே தங்கி அவரும் பல்வேறு போராட்டங்களில் பங்கேற்று பலமுறை சிறைக்குச் சென்றுள்ளார்.

நெசவு தொழிலையே முதன்மையான தொழிலாக செய்து வந்த அஞ்சலையம்மாளும் அவர் கணவர் முருகப்படையாட்சியும் சென்னை சைதாப்பேட்டையில் தங்கி தரி நெசவு செய்து நீண்டநாள் கட்சிப்பணி செய்துள்ளனர். பெரியாரோடு சென்று பல சிற்றூர்களில் நெசவு செய்த கைத்தறி துணிகளை விற்றுள்ளனர்.

அஞ்சலையம்மாள் அவர்களின் சுதந்திர போராட்டமும் வாழ்க்கைப் பயணமும்

போராட்ட வாழ்க்கையில் இறங்கிய அஞ்சலை அம்மாள் அவர்கள் பெரும்பாலும் சிறைவாசத்தில் தன் வாழ்க்கையை கழித்தார். பல போராட்டங்களை முன்னின்று நடத்தியிருக்கிறார், தான் ஒரு திறமையான ஆளுமை என்பதை நிரூபித்திருக்கிறார். ஒத்துழையாமை இயக்கம்

1921 ஆம் ஆண்டு முதல் முதலாக மகாத்மா காந்தியின் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் கலந்து கொண்டு ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான சுதந்திரப் போராட்ட வாழ்க்கையை தொடங்கினார், இதன் மூலம் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் பங்கேற்ற தென்னிந்தியாவின் முதல் பெண்மணி என்ற சிறப்பும் தமிழகத்தின் முதல் பெண் சுதந்திரப் போராளி என்ற பெருமையையும் பெற்றார்.

நீலன் சிலை அகற்றும் போராட்டம்

ஆங்கிலேய அதிகாரி கர்னல் நீல் என்பவனுக்கு சென்னை நகரில் ஒரு சிலை வைக்கப்பட்டிருந்தது. முதல் சுதந்திரப் போரின் போது இந்திய மக்களுக்கும், சிப்பாய்களுக்கும் பல கொடுமைகளை இழைத்த கொடுங்கோலன் கர்னல் நீல் என்பவனின் சிலை சென்னை நகரத்தில் இருப்பதை அவமானமாக கருதி இந்த சிலையை நீக்க ஒரு பெரும் போராட்டம் நடைபெற்றது, இந்தப் போராட்டத்தில் சோமையாஜூலு ஜமதக்கனி போன்ற பெரும் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டார்கள்.

1927இல் முதன் முதலாக அஞ்சலை அம்மாள் இந்த நீலன் சிலை அகற்றும் போராட்டத்தில் தனது ஒன்பது வயது மகள் அம்மாக்கண்ணுடன் கலந்து கொண்டார், இப்போராட்டத்தில் அஞ்சலை அம்மாளுக்கு ஒரு வருடம் சிறை தண்டனையும், அம்மாக்கண்ணுவிற்கு நான்கரை ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் விதித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. இதன்படி அம்மாக்கண்ணு சிறார் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டார்.

மகாத்மா காந்தியடிகள் தமிழகம் வந்திருந்தபோது இந்த தகவலை கேள்விப்பட்டு அஞ்சலை அம்மாளையும் அம்மாக்கண்ணுவையும் சிறையில் சென்று நேரடியாக பார்த்தார். அம்மாக்கண்ணுவின் தேசப்பணியைக் கண்டு மனம் மகிழ்ந்த மகாத்மா காந்தி, அம்மாக்கண்ணு என்ற பெயரை லீலாவதி என்று மறுபெயரிட்டு தன்னுடன் வார்தா ஆசிரமத்திற்கு அழைத்துச் சென்றார்.

உப்பு எடுக்கும் போராட்டம்

கடலூரில் அஞ்சலை அம்மாள் அவர்கள் 1931 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 10-ம் தேதி உப்பு எடுக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதற்காக 6 மாதசிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டு வேலூர் மகளிர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். அப்போது அவர் 6 மாத கர்ப்பிணியாக இருந்தார்.

நிறை மாதத்தில், பரோலில் வந்த அவருக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. அதன் பின் 15 நாள் கைக்குழந்தையுடன் சிறைக்குச் சென்று எஞ்சிய இரண்டு மாத தண்டனையை

அனுபவித்தார். சிறையில் இருந்து பரோலில் வந்தது குழந்தை பிறந்ததால் 'செயில் வீரன்' என்று பெயர் சூட்டினார். பின்னர் அவர் 'ஜெயவீரன்' என்று அழைக்கப்பட்டார் கள்ளுக்கடை மறியல் போராட்டம்

காந்தியடிகளின் மது ஒழிப்புக்கு எதிரான கொள்கைக்கு ஆதரவாக பொதுமக்களை திரட்டி, 1932ஆம் ஆண்டு கள்ளுக்கடை மறியல் போராட்டத்தை நடத்தினார், இதனால் அவருக்கு 9 மாதம் கடுங்காவல் தண்டனையை விதித்து தீர்ப்பளித்தது நீதிமன்றம் , அப்போது அவர் பெல்லாரி சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

அன்னியத் துணி எதிர்ப்புப் போராட்டம்

அந்நியத் துணி எதிர்ப்புப் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அஞ்சலை அம்மாளுக்கு 1933 ம் ஆண்டில் 3 மாத தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

தென்னிந்தியாவின் ஜான்சிராணி

1934ஆம் ஆண்டு ஒரு முறை காந்தியடிகள் கடலூருக்கு வந்தபோது அவரைச் சந்திப்பதற்குத் ஆங்கிலேய அரசாங்கம் தடை விதித்திருந்தனர். காந்தியடிகளை பார்த்தே ஆக வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அஞ்சலையம்மாள் பர்தா வேடமணிந்து சாரட் வண்டியில் காந்தியடிகளை வீட்டிற்கு ஏற்றிச்சென்று விருந்தளித்தார். அஞ்சலை அம்மாளின் தைரியத்தையும் வீரத்தையும் கண்டு வியந்த காந்தியடிகள் அஞ்சலையம்மாளைத் 'தென்னிந்தியாவின் ஜான்சிராணி' என்றழைத்தார்.

தனி நபர் சத்தியாகிரகம்

1940 ஆம் ஆண்டு தனி நபர் சத்தியாகிரகத்தில் பங்கு பெற்று 6 மாதம் கடுங்காவல் சிறை தண்டனையை கண்ணனூர் சிறையில் அனுபவித்தார்.

வெள்ளையனே வெளியேறு போராட்டம்

1941 ஆம் ஆண்டிலும், 1942 ஆம் ஆண்டிலும் வெள்ளையனே வெளியேறு போராட்டத்திலும் கலந்து கொண்டார், கலந்து கொண்டு சிறைக்குச் சென்றார்..

அஞ்சலை அம்மாளின் தியாகங்களும் சிறப்புகளும்

சுதந்திரப்போராட்ட வரலாற்றில் ஒன்பது முறை கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர் தியாகி கடலூர் அஞ்சலை அம்மாள் . பல ஊர்களில் உள்ள சிறைகளில் இவர் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தார், அப்படிப்பட்ட ஊர்களில் கடலூர், திருச்சி, வேலூர், சென்னை,பெல்லாரி, கண்ணனூர் ஆகியவை அடங்கும் .

அஞ்சலை அம்மாள் மிகவும் திறமையான பேச்சாற்றல் கொண்டவராக இருந்திருக்கிறார், இவரது பேச்சைக் கேட்பதற்காகவே பலர் திரண்டு வந்திருக்கின்றனர். நாடெங்கும் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் நடைபெற்ற பொழுது,அனல் பறக்கும் பேச்சால் சென்னை உட்படப் பல நகரங்களுக்கும் சென்று தனது இந்திய காங்கிரஸ் இயக்கத்தின் வளர்ச்சிக்கு உதவினார்.

சென்னையில் நடைபெற்ற அனைத்திந்திய மகளிர் காங்கிரஸ் கூட்டத்திற்கு தலைமை ஏற்று சிறப்பாக நடத்தி காண்பித்துள்ளார்.

இந்திய காங்கிரஸ் வளர்ச்சிக்கு அஞ்சலையம்மாள் அரும்பாடு பட்டுள்ளார். கடலூரில் அஞ்சலையம்மாளின் இல்லம் எப்போதும் காங்கிரஸ் தொண்டர்களால் நிறைந்திருக்கும். அனைவருக்கும் விருந்து உபசரிப்பு நடந்த வண்ணமிருக்குமாம்.

குடியிருந்த வீட்டையே அடகு வைத்து கட்சிப் பணிக்காகவும் விடுதலைப் போராட்டத்திற்காகவும் செலவு செய்திருக்கிறார். கடனை அடைக்கமுடியாமல் வீடு ஏலத்திற்கு வந்திருக்கிறது, நல்ல உள்ளம் கொண்ட சிலர் வீட்டை மீட்டுள்ளனர், வீட்டை அஞ்சலை அம்மாள் பெயரில் எழுதி வைத்தாள் மீண்டும் வீட்டை அடகு வைத்து கட்சி

பணிக்காகவும் விடுதலைப் போராட்டத்திற்காகவும் செலவு செய்து விடுவார் என்று அவரது மூத்த மகன் காந்தி மற்றும் இளைய மகன் ஜெயவீரன் பெயரில் எழுதி வைத்திருக்கின்றனர்.

1937 மற்றும் 1946 ஆம் ஆண்டு என இரண்டு முறை கடலூரில் இருந்து சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

அஞ்சலை அம்மாள் அவர்கள் 1946 ஆம் ஆண்டு மே திங்கள் 24 ஆம் நாள் அன்று சட்டமன்றத்தில் ஆற்றிய உரை அவைக்குறிப்புகளில் கீழ்க்கண்டவாறு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

“அன்னியத் துணிகளை எதிர்க்க மகாத்மா காந்தியடிகள் கதர் கொண்டு வந்தார். இதை நாம் பலப்படுத்திப் பஞ்ச வெளியில் போக விடாமல் கிராமங்களிலேயே வைத்து நூற்க வேண்டுமென்று அரசாங்கமே சட்டம் இயற்றி விட்டால் துணி பஞ்சமின்றி கவுரவமாய் இருப்போம். கிராமத்தில் பயிரிடுவோர் காலையில் எழுந்து வயலுக்குப் போய்விடுவார்கள். காலை 10 மணிக்கு சோறு கொண்டு போவார்கள், அதைச் சாப்பிட்டு விட்டு மாலை 5 மணிக்கு வீட்டிற்கு திரும்ப வருவார்கள். நாம் மூன்று வேளை சாப்பிட்டு விட்டு மருத்துவரிடம் செல்கிறோம். அவர்களுக்கு உணவில்லை, துணியில்லை. இங்கே ஒரு கோட்டுக்கு இரண்டு கோட்டு போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏழைகளுக்கு வேண்டிய துணியைக் கொடுக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக் கொள்கிறேன்.”(சட்டமன்ற அவைக்குறிப்பு தொகுதி-1, பக்.317, மே,ஜூன்-1946) ஏழைப் பணக்காரர் நிலையை ஒப்பிட்டு பேசியது அவரின் பொது உடைமைச் சிந்தனையை வெளிப்படுத்துகிறது.

அன்றைய தென்னார்க்காடு மாவட்டக் கழக உறுப்பினராகவும் அஞ்சலையம்மாள் பணியாற்றியுள்ளார். அப்போது அவரின் முயற்சியால் X-கதிர் கருவி கடலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டுவரப் பட்டுள்ளது.

நரம்பு சிலந்தி என்ற ஒரு நோயினால் பண்ருட்டியைச் சுற்றி உள்ள சிற்றூர்களில் தரமான குடி நீர் கிடைக்காமல் மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அஞ்சலையம்மாள் அத்தகைய சிற்றூர்களில் விழிப்புணர்வுப் பரப்புரை செய்தார்.

தீர்த்தம்பாளையம் என்னும் விவசாய கிராமத்தில் நீர்ப்பாசன வசதி சரியாக இல்லாததால் வீராணம் ஏரியிலிருந்து புவனகிரிக்கு செல்லும் ஒரு பெரிய நீர் பாசன வாய்க்காலில் இருந்து ஒரு கிளை வாய்க்காலை தீர்த்தம்பாளையம் கிராமத்திற்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். அந்த வாய்க்கால் இன்றளவும் அஞ்சலை வாய்க்கால் என்றே அழைக்கப்பட்டு வருகிறது.

கடலூர் அஞ்சலை அம்மாளின் இறுதி கால வாழ்க்கை

கடலூர் அஞ்சலை அம்மாள் குடும்பத்தில் இவரது கணவரும், இவரது மகளும், மருமகனும் சிறை சென்ற தியாகிகள், இப்படி குடும்பமே தியாகிகள் குடும்பமாக இருக்கும் ஒருசில குடும்பங்களில் அஞ்சலை அம்மாள் குடும்பமும் ஒன்று.

1947 இல் இந்தியா விடுதலை அடைந்த பின்னர், நாட்டுக்காக பாடுபட்ட தனக்கு தியாகி ஓய்வூதியம் வேண்டாம் என மறுத்தவர் அஞ்சலை அம்மாள்.

காந்தியடிகளின் மறைவுக்குப் பிறகு தீவிர அரசியலில் இருந்து விலகி அஞ்சலையம்மாள், இறுதி காலத்தில் சிதம்பரத்தை அடுத்து C-மூட்டலூர் எனும் கிராம பகுதியில் தனது மூத்த மகன் காந்தி அவர்களுடன் வசித்து வந்த அவர் 1961 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 20ம் நாள் காலமானார்.

நம் தமிழினத்திற்கும், பெண்ணினத்திற்கும் பெருமை சேர்த்தவர் இந்த கடலூர் அஞ்சலை அம்மாள் என்பது பெருமைப் படத்தக்க விஷயம்.

குறிப்புகள்

- "சிங்கப் பெண் தியாகி அஞ்சலை அம்மாள் - Tamil Manadu" (அமெரிக்க ஆங்கிலத்தில்). மூலத்திலிருந்து 2022-12-27 அன்று காப்பகப்படுத்தப்பட்டது. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2022-12-27.
- எலக்கியா, எல்; பாஷா, பி. ஹமீது. [https://ymerdigital.com/uploads/YMER2112AX.pdf "அஞ்சலை அம்மாள்: தமிழ்நாட்டின் சுதந்திரப் போராட்டத்தின் பேசப்படாத நாயகி"]. Ymer 21 (12).
- "இணைப்பு | இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் - PDF இலவச பதிவிறக்கம்". docplayer.net. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2022-12-28.
- "தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு சுதந்திரப் போராட்ட வீரர், அதிகம் நினைவுகூரப்பட வேண்டியவர்". தி இந்து.
- "அஞ்சலை அம்மாள் - நூல் மதிப்பீடு | திண்ணை" (அமெரிக்க ஆங்கிலத்தில்). பார்க்கப்பட்ட நாள் 2023-01-01.
- "பிரசவத்துக்காக ஒரு மாத பரோல் கேட்ட வீரத் தமிழ்ச்சி பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா?". பார்க்கப்பட்ட நாள் 28 அக்டோபர் 2018.
- லெப்டினன்ட் டாக்டர். பி.கற்பகவல்லி (2022). தமிழ்நாட்டின் மகளிர் தலைமைத்துவம் (கி.பி. 1917 - கி.பி. 1975). லுலு வெளியீடு. பக். 65.
- "முதல் பெண் எம்.எல்.ஏ. thehindu.com.
- "மறக்கடிக்கப்பட்ட தியாகியின் வரலாறு ['Cuddalore Anjalai Ammal' By V Raja". Velsmedia (அமெரிக்க ஆங்கிலத்தில்). 2021-01-29. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2022-12-28.
- "மாதர்குல மாணிக்கங்களுக்கு சிலைகள்".
- "மெட்ராஸ் லெக்சியல்டிவ் அசெம்பிளி 1957-1962: ஒரு விமர்சனம், மார்ச் 1962" (PDF). ப. 62.
- TNSF216 ராஜா வாசுதேவன் எழுத்தில் "அஞ்சலை அம்மாள்" புத்தகம் பற்றி ப.விமல்ராஜ் முதுகலை ஆசிரியர், பார்க்கப்பட்ட நாள் 2023-01-01
- "ஜி.சுப்ரமணிய ஐயர் முதல் அஞ்சலை அம்மாள் வரை". tamilnaduinfreedomstruggle.blogspot.com (ஆங்கிலத்தில்). பார்க்கப்பட்ட நாள் 2022-12-27.
- "கே.ஆர். ஜமதக்னி". கூட்டாஞ்சோறு. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2022-12-27.
- "முதல்வரைச் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்த ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்". nakkheeran (ஆங்கிலத்தில்). 2021-09-07. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2022-12-27.